

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Щемелева Е.В.

кандидат экономических наук, доцент, декан факультета экономики и бизнеса

A.Shchemeleva@gmail.com

Учреждение образования “Институт предпринимательской деятельности”,
г. Минск, Беларусь

ENVIRONMENTAL ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL ECONOMICS

A. Shchemeleva

PhD in Economics, As. Prof. Dean of the Department of economics and Business

A.Shchemeleva@gmail.com

Institute of Entrepreneurial Activity

Minsk, Belarus

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032626>

Аннотация. Рассматривается проблема эффективного использования экономических ресурсов с учетом внешних эффектов и необходимости достижения Целей устойчивого развития. Классифицированы факторы, оказывающие влияние на природоохранную деятельность. Исследована сложившаяся в белорусской экономике структура расходов на охрану окружающей среды, в которой доминируют текущие затраты. Дальнейшее развитие производительных сил должно основываться на результатах экологической экспертизы не только государственной, но и общественной. Оценка экономической эффективности природоохранной деятельности в контексте поведенческой экономики должна проводиться на основе определения величины совокупного ущерба техногенного воздействия на окружающую среду.

Abstract. The problem of efficient use of economic resources is examined, considering the external effects and the call to achieve the Sustainable Development Goals. Here are classified the factors that impact environmental activities. The current structure of environmental protection expenditures in the Belarusian economy, where current costs dominate, has been studied. The further development of productive forces should be based on the results of environmental assessment not only by the state, but also by the public. Assessment of the economic efficiency of environmental activities in the context of behavioral economics should be carried out on the basis of determining the amount of total damage caused by human-made impacts on the environment.

Ключевые слова: окружающая среда, факторы, природоохранная деятельность, затраты, экологическая экспертиза, совокупный ущерб, эффективность.

Keywords: environment, factors, environmental activities, costs, environmental assessment, cumulative damage, efficiency.

Республика Беларусь наряду со 193 странами присоединилась к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН “Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”, приняв на себя обязательство по обеспечению достижения Целей устойчивого развития. Согласно названному документу Цель 12. “Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производств” [1].

Потребление и производство, являются ключевыми драйверами мировой экономики и основаны на использовании природных ресурсов, не все из которых являются экономическими. Это обстоятельство оказывает разрушительное воздействие на окружающую среду.

Из содержания экономических ресурсов, которые имеют денежную оценку и количественно ограничены, следует проблема их эффективного распределения с учетом внешних эффектов. Природоохранная деятельность организации – это вид производственной деятельности, осуществляемый с целью охраны окружающей среды, в том числе средствами интернализации внешних эффектов. В первую очередь, она определяется влиянием *экологических факторов*, которые представляют собой элементы окружающей среды, воздействующие на человека и другие живые организмы. По происхождению в составе названных факторов целесообразно выделить *абиотические* (свойства неживой природы, прямо или косвенно влияющие на живые организмы и определяющие условия их существования: температура, влажность, атмосферное давление, состав воды и почвы); *биотические* (формы воздействия живых существ друг на друга: окрас, пищевые цепочки); *антропогенные* (формы деятельности человека, приводящие к изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно сказывающиеся на условиях их существования: воздействие производств). С позиций поведенческой экономики наибольший интерес представляют именно антропогенные факторы, т.к. природоохранная деятельность не должна сводиться исключительно к прямым мероприятиям по ликвидации последствий техногенного развития. Сегодня необходимо устранять причины, приводящие к деградации окружающей среды, путем эколого-экономического взаимодействия, базирующегося на ресурсосберегающем экономическом росте, в основу которого может быть положено развитие неэнергоемких, малоотходных производств.

Эколого-экономическое взаимодействие требует структурной перестройки национальной экономики: в структуре финансирования природоохранных мероприятий наблюдается превосходство темпов прироста инвестиционных вложений в альтернативные варианты решения экологических проблем над приростом текущих (прямых) затрат на природоохранную деятельность (таблица).

Вместе с тем, результаты анализа показывают все еще доминирующую роль текущих расходов, связанных с минимизацией вредного воздействия на окружающую среду, в сравнении с инвестициями в основной капитал. Их соотношение составляет в национальной экономике 4,5:1. Решение проблемы видится в необходимости включения экологических факторов в процесс принятия решений о размещении производственных объектов еще на стадии проектирования, что оказывается в 3-4 раза дешевле установки очистного оборудования на уже функционирующем производстве [4].

Неотъемлемой частью технико-экономического обоснования возможности развития и размещения производительных сил, правильности и достоверности оценки воздействия производственной деятельности на окружающую среду, природные ресурсы и здоровье населения является экологическая экспертиза, значение которой многократно возрастает в последние годы. Затраты на экспертизу составляют, в среднем, 1% сметной стоимости проекта и около 25% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы [5].

Таблица – Затраты на охрану окружающей среды в Республике Беларусь в 2018-2022 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн. руб. ¹	657,80	681,47	677,92	697,81	657,34
Темп роста текущих затрат, %	–	103,60	99,48	102,93	94,20
Средний за период темп роста текущих затрат, %	99,98				
Доля текущих затрат в объеме совокупных расходов на охрану окружающей среды, %	80,18	77,55	74,85	75,71	77,47
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, млн. руб.	112,60	150,24	181,86	176,70	164,89
Темп роста инвестиций в основной капитал, %	–	133,43	121,05	97,16	93,32
Средний за период темп роста инвестиций в основной капитал, %	110,01				
Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме совокупных расходов, %	13,73	17,10	20,08	19,17	19,43
Доля совокупных расходов на охрану окружающей среды в ВВП, %	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2, 3]

Отличительным признаком настоящего времени является проведение как государственной, так и общественной экологической экспертизы по инициативе гражданского общества. Объектами государственной экологической экспертизы являются концепции (программы) отраслевого и территориального социально-экономического развития, градостроительная документация, бизнес-планы инвестиционных проектов нового промышленного строительства, проектная документация на строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию производства, ликвидацию объектов. Среди примеров, вызвавших бурное обсуждение экологических проблем и широкий общественный резонанс, можно назвать строительство аккумуляторного завода 1AK-ALLIANCE в г. Брест (2016), завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в г. Светлогорск (2020). В обоих случаях мнение общественности нашло свое отражение в экологических паспортах организаций.

Экологический паспорт – комплексный нормативно-технический документ, содержащий данные об использовании природных ресурсов, воздействии на окружающую среду и направлениях природоохранной деятельности, способствующей предотвращению или минимизации ущерба окружающей среде. В названном документе содержатся три группы показателей, во-первых, уже упомянутые нами, затраты на природоохранную деятельность, во-вторых, показатели влияния компании на состояние окружающей среды, в-третьих, показатели организационно-технического уровня природоохранной деятельности.

¹ Здесь и далее стоимостные показатели за 2018-2022 гг. представлены в сопоставимых ценах.
 Справочно. Индекс инфляции: 2019 г. – 104,7%, 2020 г. – 107,4%, 2021 г. – 109,97%, 2022 г. – 112,8%

Влияния компании на состояние окружающей среды чаще всего проявляется в виде прямого ущерба, наносимого непосредственно производственной деятельностью. Но нельзя игнорировать и косвенный ущерб – это негативные последствия, которые испытывает экономика и население вследствие загрязнений атмосферы и сточных вод, вырубки лесов, добычи полезных и природных ископаемых. В этой связи целесообразно выделить три вида ущерба. *Экологический ущерб* – нарушения, возникающие в природных системах, в результате производственной деятельности (разрушение озонового слоя, измелчение рек, сокращение биологического разнообразия). *Социальный ущерб* – ущерб, наносимый здоровью людей загрязненными воздухом, водой, продуктами питания, шумами и др. Очевидно, что названные виды ущерба не подлежат абсолютной количественной оценке. *Экономический ущерб* – потери национальной экономики, выраженные в денежной форме, обусловленные ухудшением экологической обстановки в результате антропогенной деятельности. Особенностью экономического ущерба является то, что при его количественной оценке учитывают две составляющие: натуральные потери, т.е. прямое разрушение природного ресурса и возникающий вследствие этого прямой ущерб (уничтожение почвы, гибель лесов, потеря металла от ускоренной коррозии в условиях агрессивной среды); и затраты на ликвидацию отрицательных последствий (создание очистных сооружений, закупка продовольствия). Основными реципиентами экономического ущерба являются население, животные и растения, сельскохозяйственные угодья, жилищно-коммунальное хозяйство, рекреационные и лечебно-курортные ресурсы.

Определение совокупного ущерба воздействия на окружающую среду является одной из предметных областей поведенческой экономики. Это сложная комплексная задача, связанная с наибольшими методологическими трудностями, т.к. для каждого компонента природы и реципиента необходимы индивидуальные методики расчета воздействия на окружающую среду. В настоящее время принято выделять три ключевых методических подхода к экономической оценке совокупного ущерба. Метод *прямого счета* – предполагает сопоставление затрат на лечение населения, урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность скота, сроки службы основных средств в загрязненном и контрольном регионах. *Аналитический* метод – основывается на использовании математических зависимостей между показателями состояния реципиентов и уровнем загрязнения окружающей среды. *Эмпирический* метод – реализуется перенесением на исследуемый объект общих закономерностей воздействия ущербобразующих факторов.

Определенная указанными методами сумма предотвращенного совокупного ущерба от техногенного воздействия на окружающую среду, наряду с получением дополнительного дохода в результате улучшения производственных результатов в условиях более благоприятной экологической обстановки, может рассматриваться как результат (выгода) от реализации природоохранных мероприятий и использоваться при оценке экономической эффективности (результативности) природоохранной деятельности.

В заключение хотелось бы отметить, что в современных реалиях при планировании и осуществлении производственной деятельности, оказывающей влияние на состояние окружающей среды, необходимо руководствоваться экологическими принципами: приоритета охраны жизни и здоровья человека, обоснованного сочетания экологических и экономических интересов общества, рационального использования природных ресурсов с

учетом возможностей окружающей среды, гласности при решении природоохранных задач. Природоохранная деятельность не должна ограничиваться мероприятиями по ликвидации последствий техногенного развития. Необходимо устранять причины, приводящие к деградации окружающей среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Цели в области устойчивого развития [Электронный ресурс] : ООН официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/>. – Дата доступа: 03.02.2024.
2. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь, 2023 [Электронный ресурс] : [статистический буклет]; редкол.: И. В. Медведева (пред.) [и др.]. // Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_brochures/index_77217/?sphrase_id=2017954. – Дата доступа: 24.01.2024.
3. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2023 [Электронный ресурс] : [статистический сборник]; редкол.: И. В. Медведева (пред.) [и др.]. // Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_78550/. – Дата доступа: 02.03.2024.
4. Джандарова, Л. Х., Бекмурзаева, Р. Х. Инвестирование в природоохранные мероприятия [Электронный ресурс] / Л. Х. Джандарова, Р. Х. Бекмурзаева // Экономические исследования и разработки. – Режим доступа: <http://edrj.ru/article/09-04-21>. – Дата доступа: 17.02.2024.
5. Яшалова, Н. Н. Достоинства и недостатки источников инвестиций в природоохранную деятельность предприятий / [Электронный ресурс] / Н. Н. Яшалова // Вестник УГТУ-УПИ. – 2009. – № 2. – С. 71-80. – Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54210/1/vestnik_2009_2_008.pdf. – Дата доступа: 11.02.2024.